

KASBIY BIRLIKLAR: PROFESSIONALIZM, JARGON VA TERMINLARNING SOTSIOPRAGMATIK TAHLILI

Asatulloyeva Muhayyo

Farg‘ona davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19855281>

Annotatsiya. *Ushbu maqolada kasbiy birliklar – professionalizm, jargon va terminlar lingvistik va ijtimoiy kontekstdagi farqlari, kasbiy birlilarning kommunikativ funksiyasi, ularning ijtimoiy-madaniy ahamiyati va tilshunoslik tadqiqotlardagi o‘rni tahlil qilindi.*

Kalit so‘zlar: *kasbiy birliklar, professionalizm, jargon, termin, kommunikativ funksiya, ijtimoiy kontekst.*

Аннотация. *В данной статье проанализированы различия профессиональных единиц — профессионализмов, жаргона и терминов — в лингвистическом и социальном контексте, их коммуникативная функция, социально-культурное значение, а также их место в лингвистических исследованиях.*

Ключевые слова: *профессиональные единицы, профессионализм, жаргон, термин, коммуникативная функция, социальный контекст.*

Abstract. *This article analyzes professional units—professionalisms, jargon, and terms—their differences in linguistic and social contexts, their communicative function, their socio-cultural significance, and their role in linguistic research.*

Keywords: *professional units, professionalism, jargon, term, communicative function, social context.*

Til jamiyatning murakkab va ijtimoiy jihatdan tabaqalangan vositasi. Ayniqsa, kasbiy sohalarda ishlatiladigan nutq birliklari bu tabaqalanishning aniq ifodasidir. Kasb egalari nutqida uchraydigan eng muhim birliklar – bu terminlar, jargonlar va professionalizmlardir. Ularning har biri tilning ma’nosi, rasmiyligi va ijtimoiy vazifasi nuqtai nazardan o‘ziga xos xususiyatga ega. Quyida ularning tavsifi va o‘zaro farqlarini ko‘rib chiqamiz.

Kasb-hunar leksikidan badiiy asar tilida ma’lum uslubiy va ijtimoiy maqsadlarda foydalanish holatlarini yuqorida ko‘rib o‘tdik. Shu o‘rinda Z. Alimovning o‘z tadqiqotlarida ushbu leksik birliklarni tasniflashdagi qarashlarini keltirishni o‘rinli deb hisoblaymiz. Ya’ni bu qatlamga oid leksika qo‘llash doirasining chegaralanish xarakteriga ko‘ra uch turga bo‘linadi. Bular:

- 1) dialektal leksika;
- 2) terminologik leksika;
- 3) jargon va argonlardir[1].

Ushbu tasnifga ko‘ra dialektal leksika deganda biz yuqorida tahlillarda ko‘rib o‘tganimiz ijtimoiy dialektlar nazarda tutilgan va kasb-hunar leksikasi ichida tasniflangan.

Terminlar – bu rasmiy va standartlashtirilgan kasbiy yoki ilmiy birliklardir. Ular aniq ma’noga ega bo‘lib, barcha mutaxassis tomonidan bir xil tushiniladi. Ilmiy, texnik yoki kasbiy hujjatlar, darsliklar va rasmiy muloqotda ishlatiladi. Shuningdek, terminlar nutqda noto‘g‘ri qo‘llansa, xato yoki chalkashliklarga olib kelishi mumkin. Masalan, lingvistikada “fonema”,

falsafad “katigoriya”, kimyoda “molekula”, biologiyada “hujayra” kabi soʻzlar terminlardir. Terminlar rasmiy nutq va hujjatlarda barqaeolikni taʼminlaydi.

– *Shunda u aynan gripp ustida koʻproq, jiddiyroq bosh qotirmoqqa tushdi. Oldingi antibiotiklar toʻgʻrisida koʻp oʻyladi. Gripp infeksiyasi deyarli antibiotiklar boʻysunmay qoʻygan.* (U.Hamdam. Isyon va Itoat)

Jargon – bu muayyan kasb yoki soha vakillari orasida ishlatiladigan maxsus leksik birliklar. Ular ogʻzaki nutqda kasbiy muloqotni tezlashtirish va ish jarayonini soddalashtirish maqsadida qoʻllaniladi. Har doim ham yashirin maʼno bermaydi, lekin faqat shu kasb yoki guruh vakillari tomonidan tushuniladi. Masalan, IT sohasida “debug” – xatoni tuzatish, “frontend” – foydalanuvchi interfeysi, reklama sohasida “zakaz olish” – buyurtmani bajarish.

Bizga maʼlumki, jargonlar biror guruh yoki tabaqa doirasida paydo boʻlishiga qarab ikkiga ajratiladi: *professional jargonlar* va *ijtimoiy jargonlar*. Professional, yaʼni kasbiy jargonlarga biror kasb-hunar kishilar orasida ishkatiladigan maxsus soʻz va iboralar kiradi. Bu xil jargonlarning paydo boʻlishi, odatda, ishlab chiqarish, ixtisosi, mehnatning umuiy sharoiti va baʼzan turmush-madaniyat tarzlari bilan ham bogʻliq. Professional jargonlar ijtimoiy jargonlardan manfiy maʼno ifoda qilishi va baʼzan vulgar xarakterga ega boʻlishi bilan farqlanadi[2].

Muhammadjon aka qamoqda chiqib keldi. Ammo “urilgan” degan nom tavqi laʼnatdek uning keyingi taqdiriga yopishadi-qoladi.

Mazkur parchda “urilgan” jargoni “qamoqdan chiqqan va endi boshqa koʻz bilan qaraladigan odam”, “jamiyat yoki mahalla nazarida “tamgʻa bosilgan” shaxs maʼnosini anglatadi. Sotsiolingvistik jihatdan ogʻzaki nutq va jinoyat muhitiga xos boʻlgan va shaxsning oʻtmishi, jamiyatdagi maqomi, unga boʻlgan munosabatni belgilovchi leksikani ifodalaydi. Demak, ushbu jargon sotsiolingvistik jihatdan – maʼlum ijtimoiy guruh leksikasi, pragmatik jihatdan esa salbiy munosabat va ijtimoiy tamgʻa, stilistik jihatdan – fojaviylik va dramatismni kuchaytiruvchi vosita vazifasini bajargan. Keyingi misolimzni tahlil qilamiz.

Uzundan uzoq sud jarayonlari boshlandi, keyin...keyin “kesishdi”. Chunki DNKga oid bunday tadqiqotlarni “koʻringan” joyda “koʻringan” odam olib boravermasligi kerak ekan.

Ushbu gapdagi “kesishdi” jargoni sud-huquqiy ogʻzaki muhitida “hukm chiqarishdi”, “qattiq jazo berishdi” yoki “ishni yopishdi” maʼnolarini bildiradi. Koʻpincha salbiy maʼnoda kelib, keskin va murosasiz qaror maʼnosi anglashiladi. Sotsiolingvistik jihatdan norasmiy huquqiy diskurs jargon boʻlib, jinoyat olami yoki sud jarayonlarini kuzatuvchi ijtimoiy qatlam leksikasiga xos. Pragmatik jihatdan sud tizimiga nisbatan tanqidiy munosabatni yashirin ifodalaydi. Shuningdek, jumla mazmunidan kelib chiqib, “koʻringan” leksemasini professional diskurs jihatdan oddiy xalq nutqiga xos, ekspertlik masalasini ommaviy baholash tilida ifodalaydigan jargon. Maʼnosi – ilmiy faoliyatni oddiy odam qoʻliga berish xavfini bildiradi. Ijtimoiylik jihatdan malakali va malakasiz xodimlar oʻrtasidagi, yaʼni professional qatlam va tasodifiy ishga kirib qolganlar farqini belgilaydi.

Miraz, qara zoʻr narsa-ku, a, afsuski, ikkita ekan. (U.Hamdam. Muvozanat)

Mazkur parchadagi “zoʻr narsa” jargoni sotsiolingvistik jihatdan yoshlar va norasmiy muloqotga xos ijobiy munosabat bildiruvchi birlik. Ayniqsa, erkaklar ogʻzaki nutqiga xos jargon boʻlib, ayollarga nisbatan qoʻllaniladi. Shuningdek, suhbatdoshlar orasida yaqinlik borligini, tenglik munosabatini va rasmiylik yoʻqligini koʻrsatadi. Uslubiy jihatdan subyektiv munosabatni oshiradi.

Professionalizmlar – ishlatilish doirasi kasb-korga ko‘ra chegaralangan lug‘aviy birliklar *professionalizmlardir*[1]. Professionalizmlarning asosiy qismini har bir kasb-korda shu sohaning terminlari tashkil etadi. Shuningdek, profesionalizmlar turli fan-texnika, maktab-maorif sohalarida , ma‘muriy-xo‘jalik ishlarida va boshqa sohlarda ham mavjud[1]. Masalan: O‘qituvchilik sohasida: *jurnal, auditoriya, talaba, nazorat, qo‘llanma, maqola...* kabi. Shifokorlik sohasida: *retsept, bemor, muolaja, inneksiya*. Rassomchilik sohasida: *mo‘yqalam, qalam, chotka, surat, bo‘yoq*. Huquq sohasida: *vasiyatnoma, sud, sudlanuvchi, advokat, prokuror*. Kulolchilik: *angob, loya, taqsir, bulbulzor(naqsh nomi)*, Nonvoychilik: *un, juva, chekich, tandir, savat...*kabi.

– *Toshkentga borsang, tarktor zavodi bor, bu qizil givohnoma bilan o‘sha yerda eng yuqori maosh olib ishlaysan, tushunyapsanmi, eng yuqori maosh olib ishlaysan. Mana, bor endi, muhr bostirib ol. Lekin muhrchini shtabga yuborgandim. Ozroq kutasan.*

– *Xo‘p, o‘rtoq general!*

– *Omad senga, askar!* (U.Hamdam. To‘rtko‘cha)

Parchada qo‘llangan “*muhr*”, “*shtab*”, “*askar*”, “*askar*”, “*qizil guvohnoma*” kabi professional birliklar voqelikni harbiy muhitga xos ekanligini, general va askar obrazlari nutqining tabiiylikni ta‘minlagan hamda muloqotchilarning ijtimoiy maqomini belgilashda va asarga ishonchlik va hayotiylik berishda muhim hisoblanadi. Shunday ekan, profesionalizmlar oddiy nominativ birlik emas, balki ijtimoiy rolni aniqlovchi, kommunikativ vaziyatni tashkil etuvchi sotsiopragmatik vosita bo‘lib xizmat qilgan.

Yuqoridagi birliklar ma‘lum soha doirasida ishlatilishi bilan umumiylikni kasb etadi, lekin ular o‘zaro qo‘llanilish uslubida, ma‘nolarida, ijtimoiy qatlamga oidligiga ko‘ra farqlanadi. Terminlar ilmiy va rasmiy uslub doirasida qo‘llanadi, ma‘nosi aniq, barqaror. Jargonlarning asosan, so‘zlashuv uslubiga, og‘zaki nutqqa xos birliklar bo‘lib, norasmiy ishtimoiy qatlam vakillariga tushunarli, ba‘zan ma‘nosi ochiq bo‘lmagan birliklardir.

Professionalizmlar faqat ma‘lum kasb sohasidagi og‘zaki nutqqa xos bo‘lgan atamalardir. Ular muayyan kasb-hunar doirasidagi “terminlar” desak, xato bo‘lmaydi. Chunki termin deyishimizga sabab, o‘zi oid bo‘lgan kasb mutaxassislarigina tushinadi, ba‘zida izoh talab qiladi. Adabiy tildagi oddiy leksema professionalizm doirasiga o‘tganda u o‘sha kasb doirasidagi “termin” vazifasini o‘taydi. Bir so‘z bilan aytganda, profesionalizmlar ma‘lum kasb doirasidagi og‘zaki nutqqa xos bo‘lgan terminlardir. Jargonlar soha doirasidagi muloqotda kasb ichidagi ichki “til” bo‘lsa, profesionalizmlar kasbiy atamalardir.

Xulosa qilib shuni aytimishimiz mumkinki, kasbiy til birliklari tilning ijtimoiy va kasbiy identifikatsiyasidagi rolini aniq ko‘rsatadigan vositalardir. Jumladan, terminlarda aniqlik va rasmiylik ustun bo‘lsa, jargonlar kasbiy muloqotni tezlashitiradi, ichki kod vazifasini bajaradi. Professionalizmlar esa kasbga xos norasmiy, og‘zaki nutq terminlaridir. Jargon va professionalizmlar ijtimoiy dialektning kasbiy qatlamini tashkil etsa, terminlar rasmiy va barqaror bilim qatlamini ifodalaydi. Shuning uchun kasbiy muloqot va ilmiy ishlarda ularni to‘g‘ri ajratish va tushunish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alimova Z. Tohir Malik asarlarining lingvistik xususiyatlari. Monografiya. – Farg‘ona,2024. – B.69,76.

1. Турсунов У. Мухторов А. Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Дарслик.– Тошкент. 1992, 148 б

2. Hakimov M. Gaziyeva M. Pragmalingvistika asoslari.Darslik. – Toshkent, 2020.
3. Искандарова Ш. Ўзбек нутк одатининг мулоқот шакллари. Автореферат. – Самарканд. 1993
4. Berdialiyev A, Turdibekov M.Sotsiolingvistika. – Toshkent: Nodirabegim nashr, 2022.
5. Мўминов С. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий - лисоний хусусиятлари. Автореферат. – Фарғона.2021
6. Safarov Sh. Pragmalingvistika .– Toshkent. 2020.
7. Nurmonov A. Tanlangan asarlar I jild. – Toshkent: Akademnashr, 2012.
8. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002.
9. Yo‘ldosheva M. Xushmuomalalik nazariyasining sotsiopragmatik tadqiqi.Monografiya. – Namangan: Iste’dod ziyo press,2025.
10. Madaminova M. Matn pragmatik tavsifida sintaktik birliklarning o‘rni. – Toshkent:Bookmany print, 2023.